

Nina VOLONTIR

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol

Utilizarea descrierilor literare ale peisajelor naturale în predarea și învățarea de calitate a geografiei

Rezumat: În articol sunt prezentate câteva exemple de utilizare, la lecțiile de geografie, a unor crâmpee cu descrieri literare de peisaje naturale sau de componente precise de mediu. Secvențele de descrieri literare ale naturii pot fi aplicate în

predarea și învățarea geografiei atât ca instrumente de lucru individual, frontal și în grup, cât și ca instrumente de evaluare.

Cuvinte-cheie: lectură geografică, disciplina Geografie, descrieri literare, predarea și învățarea geografiei.

Abstract: The article presents some examples of the use, in geography lessons, of crampons with literary descriptions of natural landscapes, or of precise environmental components. Sequences of literary descriptions of the nature of the Earth can be applied in teaching and learning geography so much/both as tools for individual work, frontal work, group work, but also as evaluation tools.

Keywords: geographic reading, Geography discipline, literary descriptions, teaching and learning geography.

INTRODUCERE

Multe opere literare conțin secvențe cu descrieri pitorești ale cadrului natural caracteristic unei regiuni de pe Terra. De-a lungul timpului, scriitori și poeți notorii au creat splendide și impresionante descrieri de peisaje naturale și antropice (socioumane), reușind să îmbine armonios cerințele literaturii cu cele ale cunoașterii geografice. Elevii, prin intermediul lecturilor, obțin informații despre realitatea în care trăiesc, despre fenomene, fapte, evenimente, întâmplări autentice, prezentate într-un stil descriptiv-narativ, cu caracter plastic, evocator, concret și emoțional. Lectura este o activitate de înțelegere a textului, de apreciere și de evaluare a calității acestuia [3]. Rolul profesorului de geografie constă în a selecta descrieri literare ale peisajului geografic, prezentate într-un limbaj accesibil vârstei elevilor, fără a fi încărcate cu figuri de stil de prisos, astfel ca fiecare elev să fie capabil să „descopere” singur adevărurile științifice, să-și formeze o bază cognitivă mai bogată despre lumea înconjurătoare, să rezolve situații-problemă, să împlinească o nevoie a sa etc. Lecturile de *geografie pitorească* pot fi aplicate la orice etapă a lecției: fie la etapa de *Evocare*, ca o introducere în subiectul abordat, pentru amintirea cunoștințelor

anterioare, sau cu scopul de a-i stimula, a-i motiva și a-i interesa pe elevi; fie la *Realizare a sensului* – atunci când elevii încep învățarea noilor cunoștințe, angajându-se conștient în efectuarea sarcinii de lucru, caută informații, date care să le confirme ideile expuse, rezultatele obținute; fie la etapa *Reflecție* – atunci când elevii se implică activ în reconceptualizarea, restructurarea schemelor, ori a rezultatelor, pentru a include în ele noul într-un limbaj propriu, cu semnificația unui context personal. Pe baza lecturilor cu conținut geografic, se pot organiza și desfășura diferite situații de predare și învățare activă, utilizând tehnici didactice interactive, cu aplicații în disciplina vizată. În continuare, prezentăm câteva exemple concrete de descrieri literare ale peisajelor naturale și sugestii de utilizare a acestora la lecțiile de geografie.

Exemplul 1. Clasa a X-a. Unitatea de învățare 2: *Litosfera*. Subiectul: *Relieful fluvial* [2, 6].

Sarcină de lucru: *Citiți atent textul propus și completați Tabelul 1 – Secțiunea A. Adăugați informația științifică pe baza cunoștințelor dobândite la lecția de geografie – Secțiunea B.*

Între tunelul unde rămâne lumea domniilor voastre, și între Șugău, care vine spumând din cotlonul negru al muntelui ca să se izbească în râpa Bicazului, perspectiva se îngustează între țancuri și bolduri de piatră care împung cerul. Păreții de stâncă sură se apropie, stau drepti și lustruiți ca niște păreți adevărați, sunt așa de apropiați, cât însăși albia pârăului, încât nu putem păși pe marginea apei, trebuie să pășim prin apă, și spărtura lor în sus e așa de înaltă încât brazi din lumina depărtată de deasupra par minusculi, iar pajurile trec de la un zid la altul ca niște găngăni. (Mihail Sadoveanu, Cheile Bicazului)

Tabelul 1. Modul de analiză a descrierilor literare ale peisajelor naturii

Secțiunea A (Textul literar)						Secțiunea B (Informația științifică)
Autorul textului	Cadrul natural	Elemente descriptive	Cuvinte-cheie	Ton/ Ambianță/ Anturaj/ Atmosferă/ Climat/ Cadru/	Reacția cititorului (elevului)	Condiții de mediu: - cadrul geomorfic; - condiții pedoclimatice; - vegetația; - lumea animală; - cadrul sociouman
1	2	3	4	5	6	7
Mihail Sadoveanu	Tip de vale fluvială; Cheile Bicazului	Râul Șugău; Râpa Bicazului; Versanții văii pârăului Bicaz; Brazi și pajurile.	Șugău; Bicaz; Păreții de stâncă; Albia pârăului; Brazi; Pajure.	Fantastic, feeric, impresionant, motivațional.	Fascinat; impresionat; dornic de a vizita aceste locuri, de a realiza observări directe în natură, de a descrie fapte, fenomene, procese geografice.	Râul, traversând o regiune montană, sculpează în roci dure, compacte o vale adâncă și îngustă de tip <i>chei</i> . Versanții văilor în chei sunt înalți și abrupti, aproape verticali și foarte apropiați la bază. Astfel, la vale de tip <i>chei</i> lipsește albia majoră. Descrierea literară din fragmentul dat argumentează acest adevăr științific. Exemple de văi în chei: Cheile Turzii, Cheile Vălișoarei, Cheile Borzești, Cheile Lazurilor.

Această sarcină de lucru poate fi realizată de către elevi la etapa de evaluare a subiectului (*Relieful fluvial*) abordat la lecția de geografie.

Exemplul 2. Clasa a VIII-a. Unitatea de învățare 5: *Apele*. Subiectul: *Lacurile, bălțile și mlaștinile* [1, 5].

Sarcină de lucru: *Citiți atent fragmentul de text propus. Răspundeți individual, în scris, completând Tabelul 2, la întrebările din Ghidul de studiu, inclusiv în baza cunoștințelor geografice posedate/însușite.*

Păsările cenușii, mici cât o alună, se cațără pe un firisor de liană cu lăbuțe subțirele de ață. Alte paseri, cu nume necunoscute, cheamă și țârâie între trestii. Aud râsul țarcii în salciile de pe hăție. Deasupra – se învârt hultani de baltă – și penajul aripilor le lucește transparent, în zugrăveli delicate, când plutesc între mine și soare. Ași vrea să întreb pe Barnea unde ne aflăm: dar tac. Știu că suntem în loc străin și depărtat – și-s mulțumit. Ca și cum ași fi într-o lume a altor latitudini; la țărnul Africii, în bălțile Nilului, ori aiurea... (Mihail Sadoveanu, Țara de dincolo de negură)

Profesorul pune la dispoziția elevilor *Ghidul de studiu* cu întrebări, iar elevii, în mod individual, completează partea *Răspunsuri*.

Tabelul 2. *Ghidul de studiu*

Întrebări	Răspunsuri
Ce component al naturii este descris în fragmentul de text lecturat?	În fragmentul de text lecturat este prezentată descrierea literară a unei bălți – obiect hidrologic.
În ce condiții de mediu se formează bălțile?	În general, bălțile se formează în locurile mai joase (în depresiuni) din luncile râurilor în urma acumulării apelor din ploile abundente sau din topirea zăpezii, precum și în rezultatul revărsării râurilor (prin inundații).
Care este rolul/importanța bălților pentru natură și pentru activitatea omului?	Bălțile au un rol important în reglarea alimentării și a regimului hidrologic al râurilor. Acestea servesc drept mediu de trai pentru păsări și alte animale acvatice. Bălțile mențin echilibrul ecologic în regiune. Apa din baltă poate fi utilizată pentru irigarea unor mici terenuri agricole.
Ce plante specifice cresc în baltă?	La marginea bălții cresc: trestie, papură, salcii și stuf. În bălți există și plante plutitoare: nufărul alb și nufărul galben, alge și lintiță.
Care animale populează bălțile?	Păsările specifice bălților sunt: barza, rața sălbatică, lișița. De asemenea, în bălți se întâlnesc reptile (șerpi), amfibieni (broaște) și alte vietăți (insecte, libelule, țânțari, lipitori, viermi și melci). Scriitorul Mihail Sadoveanu descrie bălțile Prutului astfel: „Apele acestea nesfârșite, care domneau pretutindeni, într-un ținut întreg, alcătuiă o stăpânire a necunoscutului și a tainei. De la mistrețul care dormitează pe plavii, de la lebedele și pelicanii care înspumează noaptea în negrul ghiolurilor până la popoarele de păsărele, până la pești, până la nesfârșitele miliarde de gângănii – toate trăiesc din apele acestea...”.
Ce măsuri, acțiuni de protejare și conservare a bălților pot fi aplicate?	<ul style="list-style-type: none"> – Efectuarea de raiduri în zonele de protecție a bălților, realizând controlul depozitării deșeurilor solide, astfel încât acestea să nu fie antrenate sau purtate în sursele de apă de suprafață care alimentează bălțile; – Salubritatea fâșiilor și zonelor de protecție a bălților; – Interzicerea defrișării fâșiilor de pădure din preajma bălților; – Interzicerea irigării terenurilor agricole cu apa din bălți, mai ales pe timp de secetă; – Desfășurarea orei ecologice în instituțiile de învățământ preuniversitar; educația elevilor în spirit ecologic.
În localitatea natală se întâlnesc bălți? Cum sunt protejate acestea?	Răspuns deschis

Prin intermediul întrebărilor din *Ghidul de studiu*, elevii sunt îndrumați să învețe un model interpretativ al unui conținut cu un anumit specific [4].

Exemplul 3. Clasa a X-a. Unitatea de învățare 2: *Litosfera*. Subiectul: *Unitățile de relief ale uscatului* [2, 6].

Sarcină de lucru: *Citiți fragmentul de text propus. Formulați întrebări în baza conținutului acestuia. Prezentați exemple de câmpii de pe continentele Terrei.*

Soarele începe să răsară; câmpia se limpezește de spuma argintie a aburilor de rouă și întinderea ei care joacă acum în nemărginiri de foc rece pătrunde prin ochi înăuntrul omului, îl împrăștie afară, îl golește de frământările lui trudnice și apăsătoare, pentru ca după aceea să-l adune la loc, într-un fel nou; florile albastre de cicoare, ale căror priviri mai curate ca adâncul cerului răsar din loc în loc pe marginea drumurilor înguste, și vântul ușor al dimineții care face cu grâul valuri asemănătoare mării, și ciocârlia care țâșnește din lan și urcă cu spinarea în sus spre cerul boltit și albastru și într-adevăr, pitpalacul turburător și barza care pășește rar printre răzoare, și floarea galbenă a spicelor de grâu care nu s-au copt încă și se revarsă în aer din nimic, și drumurile care lasă satul în urmă, și ierburile groase de pe marginea drumurilor înșesate cu scafeți puternici a căror floare uimește ochiul de la mare distanță, toate acestea răzbat cu putere din viața câmpiei și pătrund înăuntrul omului subjugându-l. El încearcă să prindă vraja, s-o păstreze cu sine mereu, și fiindcă nu izbutește, lovește caii cu biciul și aleargă posomorât spre locul lui de grâu. (Marin Preda, Moromeșii)

Această sarcină poate fi propusă elevilor ca instrument de lucru în grup, în procesul de lectură a fragmentului de text. Enumerăm întrebările formulate de către un grup de elevi în baza conținutului acestuia:

- ✓ Ce tip de câmpie este descrisă în fragmentul de text literar, după aspectul morfologic?
- ✓ Ce elemente descriptive sunt prezentate în fragmentul de text literar?
- ✓ Ce fel de plante îmbogățesc peisajul câmpiei?
- ✓ Care păsări rătăcesc prin câmpii?
- ✓ În ce scop este utilizată câmpia de către om?
- ✓ În ce moment al zilei autorul descrie câmpia?
- ✓ Prin ce farmec câmpia „subjugă” omul?
- ✓ Ce reacții și sentimente a provocat fragmentul de text literar lecturat?

Elevii prezintă următoarele exemple de câmpii: Câmpia Nistrului Inferior, Câmpia Moldovei de Sud, Câmpia Prutului Inferior, Câmpia Europei de Est, Câmpia Amazonului, Câmpia Mesopotamiei, Marea Câmpie Chineză, Câmpia Caspică.

CONCLUZII

Considerăm oportună valorificarea descrierilor literare cu conținut geografic în predarea și învățarea eficientă a geografiei, deoarece:

- Descrierile literare cu conținut geografic reprezintă un material didactic excelent pentru profesor în predarea geografiei, iar pentru elevi – în învățarea acesteia și, nu în ultimul rând, o sursă pentru consolidarea, aprofundarea și diversificarea cunoștințelor geografice.
- Lecțiile la care profesorul face uz de descrieri literare ale componentelor de mediu poartă un caracter motivațional, atractiv, emoțional, estetic.
- Elevii, citind descrieri literare, înțeleg mai ușor și mai bine faptele, procesele, fenomenele studiate la lecțiile de geografie și observate direct în natură.
- Elevii, în procesul de lectură a descrierilor literare, își formează și își dezvoltă orizontul de cultură geografică și orizontul de cultură generală.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Curriculum Național. Aria curriculară *Educație socioumanistică*. Geografie, clasele V-IX. Chișinău, 2019.
2. Curriculum Național. Aria curriculară *Educație socioumanistică*. Geografie, clasele X-XII. Chișinău, 2019.
3. Dulamă M.-E. *Didactica geografică*. Cluj-Napoca: Clusium. 1996.
4. Dulamă M.-E. *Metodologii didactice activizante*. Cluj-Napoca: Clusium, 2008.
5. Sochircă V. et al. *Geografia fizică a Republicii Moldova*. Manual pentru clasa a VIII-a. Chișinău: Arc, 2019.
6. Volontir N., Boian I., Lungu Al. *Geografie*. Manual pentru clasa a X-a. Chișinău: Litera, 2020.